

O‘SIMLIKLAR JAMOLARINING TARKIBI VA TUZILISHI**Yo‘ldashev Abubakr**abubakiry84@gmail.com**Zaylobiddinov T.M**zaylobiddinovtoshkentboy@gmail.com

Andijon davlat pedagogika instituti biologiya yo‘nalishi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977168>*Qabul qilindi: 26.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-225-227*

Annotatsiya: Barcha tirik organizmlar o‘z tuzilishiga va takibiga ega. Tirik organizmlar tarkibi o‘xshash boladi, lekin ba’zi belgi tuzilishi bilan farqlanadi. O‘simliklarni ham o‘zini morfologiyasi va anatomiyasiga ega. Tezida shular haqida qisqacha ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: O‘simliklar, jamoa, hayot, tarkib, tuzilish, qoplam, fitosenoz, tur.

Annotation. All living organisms have their own structure and process. The composition of living organisms is similar, but they differ in the structure of some characters. Plants have their own morphology and anatomy. Brief information about them is given in the thesis.

Key words: Plants, community, life, content, structure, cover, phytocenosis, species.

ASOSIY QISM.

O‘simliklarni asosan biologiyani botanika tarmog‘ida o‘rganiladi. O‘simliklar jamoasini tuzilishi tarkibini botanikani geobotanikani sinmorfologiya bo‘limi o‘rganadi.

O‘simliklar qoplamini o‘rganishda va tavsiflashda ikki muhim tushunchani flora va o‘simliklar qoplamining farqini bilish zarur. Ma’lum mamlakat yoki hududda tarqalgan o‘simliklar turlarining majmuasi yoki ro‘yhatiga flora deb ataladi. Yer kurasi maydonlarida uchraydigan o‘simlik turlarining soni 500 mingga yaqin. O‘zbekistonda o‘simliklarga boy o‘lka, so‘ngi ma’lumotlarga ko‘ra unda 4500 ga yaqin yuksak o‘simlik turlari o‘sadi. [1]

Fitosenozlarning floristik tarkibi.

Floristik tarkib- muayyan o‘simliklar jamoasining hududidagi jami turlarning majmui. Floristik tarkib – muhim konstitutsiyaviy belgi jamolarni tuzilishi va funksiyalarin belgilaydi. Bu juda muhim belgi bo‘lib shu jamoa oylashgan ekologik sharoit uning tarixi qanchalik buzilganligi va uning holati kabilar haqida ma’lumotlarni beradi. Floristik tarkib bir qancha ko‘rsatkichlar bilan xarakterlanadi. Bularga turlar tarkibining boyligi flora yoki turlarning tipi deosporalarning kirib kelishi va boshqalar kiradi. (2)

Fitotsenozni tashkil qilgan turlar, ularning soni va uchrash darajasi shu fitotsenozdagi ekologik sharoitga, uning bir xilligi yoki turli-tumanligiga bog‘liq. Fitotsenozning ma’lum bir uchastkasidagi ekologik sharoit shu yerda o‘sib turgan turlarning ba’zilari uchun juda qulay bo‘lsa, boshqalari uchun noqulay bo‘lishi mumkin. O‘z-o‘zidan ma’lumki, Fitotsenozdagi turlarning uchrash darajasini — mo‘lligini ifodalash uchun Drude shkalasidan — uning turli variantlaridan foydalaniladi. Mo‘llikni baholovchi Drude shkalasi dastlab besh ballik edi, keyin 7 ballik bo‘lgan.

Ballar quyidagicha belgilangan va ifodalangan:

Socialis-soc — shox-shabbasi bilan bir-biriga tegib turadi.

Copiosae cop3 — bir turga kiradigan o‘simlik juda ko‘p.

Copiosae cop2 — ko‘p.

Copiosae cop1 — deyarli ko‘p.

Sparsae sp — uchrash darajasi o‘rtacha.

Solitariae sol — juda kam uchraydi.

Unicum un — uchastkada bitta o‘simlik uchraydi.

Keyinchalik har bir ball uchun belgi emas, sanalar: 5-4-3-2-1 ishlatiladigan bo‘ldi. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston botaniklari turlar mo‘lligini begilash uchun 7 yoki 10 ballik shkaladan foydalanishadi.

Bu shkala quyidagicha ifodalanadi:

10 — shox-shabbasi bilan bir-biriga tegib turadi.

9 — juda ko‘p uchraydi.

8 — ko‘p uchraydi.

7 — deyarlik ko‘p uchraydi.

6 — uchrash darajasi o‘rtacha.

5 — deyarli kam uchraydi.

4 — kam uchraydi.

3 — juda kam uchraydi.

2 — ahyon-ahyonda uchraydigan tur.

1 — tavsiflanayotgan uchastkada 1 yoki 2 tupi uchraydigan tur.

Fitotsenozdagi turlarning uchrash darajasini bunday ko‘z bilan aniqlashda ancha subektivlik bor. Bundan tashqari, modomiki gap tur qalinligining har xilliligi ustida borar ekan, ko‘p yoki kam degan tushunchalar aniq ma’lumotlar bermaydi {1}

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘.Pratov, L Shasvaliyeva, E Sulaymonov, X.Ahunov, K.Ibidov, V.Mahmudov Botanika “Toshkent 2010”.
2. А.С Юлдашев, Ш.Тожибоев, А.А.Имирсинова, М.У.Тожибоев Ботаника Геоботаника асослари “тошкент-2021”.